

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬ И ИСКУСНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ АМИР ТЕМУР

¹Давидова Кадрия Рушановна, ²Абдуллаева Жасмина Абдухаир кизи

³Худоёрова Хадижа Кучкарбоевна

¹в.б. доцент Ташкентского экономического и педагогического института, ^{2,3}Студенты
Ташкентского экономического и педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215802>

***Аннотация.** В статье описывается история величайшего полководца своего времени Амира Темура, который вошел в историю как самый грамотный военный стратег и тактик.*

***Ключевые слова:** Амир Темура, история, армия, сражение, противники, полководец, воины.*

ВВЕДЕНИЕ

История военного искусства по праву признает Амира Темура одним из величайших полководцев мира. Военный талант нашего прадеда проявился преимущественно в двух направлениях: как искусного военного тактика и как известного полководца.

Армия, созданная Амиром Темуром, была высоко дисциплинированной, полководец умел умело управлять армейскими частями во время боя, умело направлять воинские силы в места, где решалась судьба сражения, предприимчивостью преодолевать любые преграды и препятствия, и поддерживать боевой дух армии на необходимом уровне. В состав войска входили воины, собранные из таких мест, как Моваруннахр, Дашти Кипчак, Хорасан, Иран, Бадахшан, Монголия, Хорезм, Мазандаран, Джата. Армия была четко и тщательно организована в количественном порядке, ее боевой дух совершенствовался от боя к бою, армия была вооружена самым совершенным оружием, а части отличались друг от друга обмундированием, и флагами. Все было четко слажено при командовании армией во время битвы.

В "Темур Тузуклари" сообщается, что во время похода каждому солдату была выдана одна палатка. У каждого воина было по две лошади, лук, копье, меч, шпага, мешок, десять копий, пила и кожаная сумка. Каждый из них был снабжен шлемом, доспехами, мечом, стрелами, луком и стрелами, а также указанным в приказе количеством лошадей. Только смелых и умелых воинов, знающие тайны военного искусства, умеющие покорять и побеждать врага, которые смело действовали в трудную минуту, не встречающие никаких препятствий и способные устранить беспорядок, назначаются командовать армией.

Амир Темура уделял большое внимание военному совершенствованию своей армии и ввел такие высокие воинские звания, как «Амир» и «Амирул-умаро», то есть «Главный Амир». Талантливым полководцам, имевшим столь высокие титулы, или наместническими титулами.

Армия делилась на «округа» — десять тысяч, «хазарейцы» — тысяча, «кошун» — пятьсот и «айл» — десять единиц. Число солдат в округах было десять тысяч, а армия насчитывала более ста. Амир Темура учредил такие воинские должности, как «глава округа» для десятитысячных частей, «мирихазора» для тысячных частей, «гошунбаши» для сотен и «айлбоши» для десятков, а также были определены их права и жалованье.

В каждом регионе собраны основные – «оригинальные» и резервные – «дополнительные» детали. Провинции готовили воинов, умевших пользоваться камнеметами - сангандозами, стенобоями - манжанаками, огнеметами или пушками - радандозами и нафтандозами, а также самоходным оружием. Сбором воинских частей занимались дежурные тавочи.

Награды были установлены и для эмира, выигравшего битву, проявив доблесть. Любой эмир, победивший армию или завоевавший регион, награждается рождением, барабаном, званием прощального слова, правом участвовать в государственных советах и наместничеством на границе. Каждый офицер обязан хорошо владеть боевыми приемами. Простой слуга был вынужден строго следовать правилам, а в бою он должен был быть смелым и отважным, быть кротким и справедливым к врагу.

В тактическом отношении армия Амира Темура была разделена на семь частей-сил, разведка была налажена на превосходном уровне, были разработаны меры по передвижению частей по мере необходимости на поле боя, особое внимание уделялось управлению ими в ходе боя. Высокий уровень межчастной связи и правильный подбор военачальников оказали действенное влияние на исход боя.

По описанию Клавихо, в мирное время военачальник Тимуридов носил свободную атласную рубаху, шитую золотой нитью. На голове у него была корона с драгоценными камнями, на плечи спадали две косы в три ряда. Посол отмечает, что заплетенные волосы являются символом воинов Темурбека.

Перед походом архонт Сахибкирона собрал государство визирей, полководцев, беков и амиров на военный совет – совещание, затем был объявлен особый приказ о сборе воинов, и части прошли военную проверку. Еще одним большим вкладом Амира Темура в развитие военного искусства стало введение канбула - кавалерийского подразделения, сформированного для защиты флангов армии от нападения противника во время боя и, наоборот, для атаки сил ганима со стороны. и ударить сзади.

Армию Амира Темура возглавляли умелые и храбрые люди, прославившиеся в боях, такие как Джахангир Сайфуддин и Пурхусейн Барлос, Ак Буга, Осман Аббас, Мухаммад Султан Камари, Орус Буга, Хамза Сулдуз, Амир Муризода, Мухаммад Казган, Сарык Атка и Музаффар Уч. Каро.

Полководец Амир Темур смог таким образом организовать самую сильную и боеспособную армию своего времени. Умело разрушая оборону противника, нападая на крупные города ханов, длительно осаждав сильные крепости, укрепления и крепости, максимально окружая силы противника, преследуя противника, только принесло бы победу Сахибкирану.

Недаром созданная Сахибкираном мощная армия была признана самой передовой армией мира того времени, а затем получила признание великих полководцев и военных специалистов, на протяжении нескольких столетий служила примером и образцом, широко распространялась. изучал историю военного искусства.